

GT X - Crises

Arte para quedas

Mestranda Lígia Villaron Pires (UNICAMP)

RESUMO

Estamos caindo. Como enfrentar tantas crises com a angústia de se estar em queda livre? A queda exige, em primeiro lugar, uma reorganização do corpo. Nessa pesquisa, proponho que tal reorganização se dê em duas esferas: dos saberes e dos fazeres. Dos saberes, através do diálogo com pensadores não ocidentais como Ailton Krenak e Yuk Hui, para se pensar a arte, a tecnologia e a própria queda. Dos fazeres, através da reflexão de caminhos poéticos para outras formas de cair e um breve relato do processo criativo-colaborativo em vídeo-dança-instalação que se inicia em minha pesquisa.

Palavras-chave: queda, crise, arte, tecnologia, videodança.

ABSTRACT

We are falling. How to face so many crises amid the distress of being in free fall? Falling requires, in the first place, a reorganization of the body. In this research, I propose thinking of this reorganization as occurring in two spheres: knowledge and actions. In the knowledge sphere, through the dialog with non-Western thinkers such as Ailton Krenak and Yuk Hui, to think about art, technology, and the fall itself. Regarding actions, through the creation of poetic paths towards other forms of falling, and a brief report on the creative-collaborative process in screendance-installation that takes form in my research.

Key-words: falling, crisis, art, technology, screendance.

INTRODUÇÃO

Na pesquisa intitulada “Arte para quedas: percursos entre corpo e imagem”, me dedico a pensar e experimentar a partir da queda. Cair faz parte da experiência humana. Desde o instante em que nascemos, ao abandonarmos o lugar seguro do útero, estamos sujeitos à força gravitacional da terra e, portanto, sujeitos a cair.

Steve Paxton, dançarino estadunidense criador da técnica de Contato-Improvisação, diz que “o nascimento não é apenas um começo”, mas uma “mudança abrupta”. Fora do útero, somos expostos a fatores distintos dos que estávamos submetidos anteriormente, dentre os quais, a gravidade. “Com a gravidade, uma nova negociação se inicia e estes termos nos condicionam pelo resto de nossas vidas” (PAXTON, 2021, p. 7). Entretanto, nessa constante negociação com a

gravidade que é a vida, passamos a maior parte do tempo lutando contra ela, evitamos a queda porque cair nos causa dor, frustração e constrangimento.

Caímos também metaforicamente. Na linguagem, o verbo “cair” está presente em inúmeras expressões com os mais variados significados, mas a palavra “queda”, enquanto figura de linguagem, geralmente nos remete a desestabilização, desequilíbrio, perda de referenciais, perda de apoios e perda de poder. Nessa pesquisa, a queda aparece enquanto metáfora da crise que vivemos atualmente, a da “ruína de nossa civilização global em virtude mesmo de sua hegemonia incontestada, uma queda que poderá arrastar consigo parcelas consideráveis da população humana” (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 12). Para além da experiência física da queda, estamos unidos também por essa queda simbólica.

Não há como evitar a queda, pois já estamos caindo. O que podemos fazer é buscar formas de lidar com ela, sem nos deixar paralisar diante do medo. É preciso lembrar que a força que nos faz cair é a mesma que prende nossos pés no chão. Mas, enfim, como preparar o corpo para cair? Nesse artigo trago algumas propostas. Primeiramente, faz-se necessário refletir sobre a crise, a fim de tentar entendê-la. Com isso, poderemos reorganizar o corpo de forma a nos concentrarmos não apenas no impacto do corpo no chão, mas também no movimento do corpo no ar.

Sugiro que tal reorganização se dê tanto no campo dos saberes quanto no dos fazeres. No campo dos saberes, proponho pensar direções epistemológicas e ontológicas outras, partindo de textos de Ailton Krenak e Yuk Hui, pensadores não ocidentais que propõem um desvio do pensar para fora do eixo hegemônico e que compõem parte importante da bibliografia de minha pesquisa. No campo dos fazeres, convido a pensar a queda enquanto uma possibilidade de ação, refletindo sobre a importância da arte na busca de outras formas de cair. Por fim, comentarei brevemente minhas escolhas e processo poético de criação de uma vídeo-dança-instalação.

MODERNIDADE E TECNOLOGIA

Quando começamos a cair? Segundo Ailton Krenak, líder e pensador indígena, estamos despencando há muito tempo (KRENAK, 2019). A crise que vivemos atualmente, chamada por

alguns de Antropoceno, por outros de fim do mundo, pode ser analisada não só como uma única, mas como um emaranhado de crises, que resultam de um longo movimento que é o do desenvolvimento e consolidação da modernidade.

Modernidade é tratada aqui não como um período histórico, mas como um projeto de mundo. Tal projeto, pautado na racionalidade, na ciência e no antropocentrismo, é acima de tudo, um projeto colonizador, responsável pela disseminação de um modo de ser hegemônico que tem como resultado, ao final do século XX, um mundo globalizado. Tal modo de ser, entretanto, não é o único, como aponta Krenak:

A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas originadas em diferentes culturas possibilitam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade? (KRENAK, 2019, p. 8)

O que pensadores como Krenak trazem à tona é que a ideia de “humanidade”, essencialmente homogeneizante, diz respeito a um tipo específico de humano, com origem étnica e modo de pensar específicos. Trata-se de uma construção moderna, desenvolvida a partir da noção de “excepcionalismo humano”, responsável por colocar a espécie humana no centro do mundo, ocupando uma posição de superioridade em relação aos outros seres e à natureza como um todo.

Segundo Cesar Baio, trata-se de uma construção oriunda de tradições filosóficas que buscavam diferenciar o ser humano de seu entorno e que forjaram diferenças ontológicas entre o homem, a natureza e a técnica, separando-os. Essa tal “humanidade” seria, portanto, uma que domina a técnica e exerce soberania perante a natureza, sendo esses os “princípios fundamentais (...) das formas de pensamento, das estruturas sociais e dos sistemas de poder modernos” (BAIO, 2022, p. 87).

Yuk Hui, filósofo da tecnologia chinês, aponta que é preciso rejeitar o conceito de humanidade, de forma a “estilhaçar a ilusão criada por um discurso unificador do humano,

ligado a um processo de modernização como forma de sincronização” (HUI, 2020, p. 85). Sobre isso, complementa: “a modernização como globalização é um processo de sincronização que faz com que diferentes tempos históricos convirjam em um único eixo de tempo global e prioriza tipos específicos de conhecimento como força produtiva principal.” (HUI, 2020, p. 17), ou seja, diferentes histórias e culturas de diferentes partes do mundo são sincronizadas em uma única História, que é a da modernidade ocidental-europeia.

Para Hui, tal processo é possibilitado pela tecnologia. Os vieses ontológicos e epistemológicos da modernidade “só sobrevivem e triunfam porque são concretizados (talvez até pudéssemos dizer embutidos) nas tecnologias.” (HUI, 2020, p. 19). Ao tentarmos superar a modernidade e sair do seu eixo de tempo global, vamos nos deparar com a tecnologia como um tema central.

Assim como a ideia de humanidade, a tecnologia também costuma ser encarada de forma universal. Entretanto, “não há uma tecnologia única, mas uma multiplicidade de cosmotécnicas” (HUI, 2020, p. 25). O conceito de “cosmotécnica”, introduzido por Hui, se apresenta como uma contraproposta à ideia da tecnologia enquanto algo universal, homogêneo e meramente instrumental. Trata-se, de certo modo, de uma proposta de decolonização a partir da tecnologia, que nos convida a rearticular o conceito de técnica baseado na diversidade de cosmovisões, localidades e no reposicionamento dos “limites do ambiente, da cultura e do pensamento geográfico” (HUI, 2020, p. 126). De certa forma, pensar em cosmotécnicas é pensar na tecnologia como parte constituinte do cosmos e da natureza, e não como algo utilizado para controlá-los.

A existência de múltiplas cosmotécnicas é a base da “tecnodiversidade”, que nos convida à imaginação de múltiplos enredos tecnológicos, constituintes de outros eixos de tempo que sejam capazes de conceber futuros para além do apocalipse.

A QUEDA ENQUANTO AÇÃO

Se buscarmos a etimologia da palavra “crise”, nos deparamos tanto com o latim *crīsis*, que

sugere um momento de mudança súbita, quanto com o grego *krisis*, que diz respeito a uma ação ou faculdade de distinguir, a uma decisão. Partindo disso, pode-se pensar a crise como geradora de mudanças, providas tanto pela capacidade de escolher, quanto pela de romper com a cisão gerada pela modernidade (de-cisão). Retomando a ideia da queda enquanto crise, podemos pensar a queda não só como um abismo vertiginoso, mas também como uma **ruptura**. A queda como a própria reorganização necessária para cair sem esfolar a cara no chão, em que se aproveita o impulso da queda para gerar um novo movimento que nos tire desse eixo de tempo global em direção a outros futuros.

Yuk Hui, ao discorrer sobre a aceleração, algo muito atrelado aos ideais da modernidade, propõe pensá-la como um “desvio radical” (HUI, 2020, p. 19). Não simplesmente recusá-la, mas pensar em uma “outra forma de aceleração que não leve a velocidade a seus extremos, mas que mude a velocidade do movimento”. Assim, seria possível uma “bifurcação do futuro, que, em vez de se mover em direção ao apocalipse, se multiplica e dele se afasta”. (HUI, 2020, p. 88). Trata-se de uma questão de referencial.

Já Krenak, ao refletir como lidar com a queda, sugere “não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos” (KRENAK, 2019, p. 63):

Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair. Então por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. (KRENAK, 2019, p. 14-15)

Krenak nos convida, para além de olhar criticamente para a realidade que nos é apresentada, a utilizar o criar como ferramenta. Podemos, portanto, considerar a arte como um caminho para se lidar com a queda-crise, para se buscar outras formas de cair.

A arte é uma importante ferramenta pois é capaz de romper com visões universais, ao passo que especula, questiona, investiga e cria mundos dentro do mundo. A arte expande os limites impostos, possibilitando olhar de outros ângulos, para outros lugares. A arte é tão diversa quanto formos capazes de imaginar.

É preciso, porém, fabular uma realidade em que a arte não mais dependa do capital e permeie a experiência cotidiana, sendo desenvolvida e vivenciada por todas as pessoas. A lógica que separa arte e vida é a mesma que separa homem e natureza, e que é responsável pela crise que enfrentamos. Em sua fala “Arte para suspender o céu”, Krenak nos provoca a pensar sobre o lugar da arte na cultura ocidental:

Eu acredito que vocês já leram ou ouviram alguém falando isso, que a arte é o que sobra, é o excesso, é produzida por uma sociedade que já resolveu os seus problemas básicos, já tem comida, abrigo, o necessário para viver. Essa mentalidade é a linha que separa os ritos do terreiro e o palco, que possibilita imaginar que tem um lugar para dançar e outro lugar para você ficar prestando continência. Imagine se os milhares de pessoas que se encaixam dentro de um metrô, trem ou ônibus inventassem de dançar lá dentro, de todas as maneiras, de cabeça para baixo, atravessando, se pendurando naqueles apoios para nos segurarmos? O que aconteceria se isso fosse experimentado? Ou mesmo no lugar de trabalho, onde os corpos são todos disciplinados para servir, para uma domesticação (KRENAK, 2020, p. 167)

Nessa pesquisa, penso também a dança como um modo de reconexão entre arte e vida, como um modo de ação para o enfrentamento da queda. Do ponto de vista físico do movimento, a dança leva a negociação com a gravidade para outros lugares. Para dançar, é preciso ter a gravidade enquanto aliada, é preciso aprender, experimentar e poetizar o cair. Do ponto de vista da subjetividade, a dança é um caminho para nos reapropriarmos de nossos corpos, que foram engessados e disciplinados por essa lógica moderna. A ideia cartesiana do corpo como uma máquina, separada da mente, nos afastou do que ele possui enquanto potencialidade.

A dança é uma tecnologia, que em suas plurais manifestações – locais ou individuais – se desdobra em múltiplas cosmotécnicas. Sendo capaz de emergir sensibilidades que podem contribuir para “bifurcar do futuro” e “adiar o fim do mundo”.

PERCURSOS ENTRE CORPO E IMAGEM

No desenvolvimento poético da minha pesquisa, escolhi trabalhar com vídeo-dança-instalação, uma linguagem híbrida composta das três que compõem esse nome.

Apropriar-se da tecnologia fotográfica, símbolo da modernidade, aqui em forma de imagem em movimento, para gerar novas percepções e sensibilidades do corpo que dança é, de alguma forma, desafiar a própria lógica contida no aparelho. Pensar a disposição desses corpos-imagens que dançam no espaço é encarar o desafio de construir narrativas não lineares, que convidem o espectador para se mover também. Assim, investigo outros modos de cair através dessas mediações, em colaboração com duas artistas da dança.

Enquanto processo, partimos de experimentações do cair no corpo. O que é cair na dança? De que forma podemos preparar o corpo para cair? Como “cair fora”? Como “cair dentro”? Esses foram dispositivos disparadores para a exploração e o desenvolvimento composicional em dança. Posteriormente, passamos a trabalhar com a mediação da câmera, para buscar outras formas de ver, compor e imaginar o corpo em queda. Como o enquadramento, o corte e a montagem podem ampliar o movimento? Como podem gerar outras percepções? Como podemos, através dessas mediações, trazer a sensação da queda? Como podemos subverter a queda enquanto movimento? Como podemos subverter a queda enquanto ideia? Essa é a etapa em que nos encontramos atualmente.

Buscamos uma dramaturgia/narrativa que seja capaz de dialogar com os conceitos e questões levantados pela pesquisa teórica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo buscou introduzir as principais ideias que estou desenvolvendo em minha pesquisa de mestrado em “Poéticas Visuais e Processos de Criação”.

Pensar e experimentar a queda é uma tentativa de não se paralisar diante da(s) crise(s) que enfrentamos e continuar em movimento. Trata-se de uma busca não por respostas, mas por caminhos possíveis. Um exercício de imaginar o cair como algo que vá além do puramente ruim, desfavorável ou prejudicial. Não a fim de se aproximar de um otimismo ingênuo, mas sim de permitir vislumbrar a capacidade de ação e construção de futuros que não o fim.

Reitero, aqui, a importância do fazer artístico nesse processo e da pluralidades de formas, poéticas e narrativas que ele possibilita, construindo novos sentidos para o presente, passado e

futuro. Apesar das tentativas de disciplinar a arte, não há limites para o criar e a imaginação, como aponta Krenak:

Se fomos convencidos, em algum tempo, de que o céu pode botar limite em alguma das nossas perspectivas, aquela que diz que só o céu é o limite, deveríamos suspender o céu e dizer que não tem nenhum limite para a arte nem para a subjetivação; que nós podemos, a partir desta perspectiva, criar quantos mundos nós precisarmos. (KRENAK, 2020, p. 173)

REFERÊNCIAS

- BAIO, Cesar. Da ilusão especular à performatividade da imagem. *Significação*, São Paulo, v. 49, n. 57, p. 80-102, 2022. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/183203>. Acesso em: <24/05/2023>.
- DANOWSKI, Déborah; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. *Há mundos por vir?: ensaio sobre os medos e os fins*. Florianópolis: Cultura e Barbárie: Instituto Socioambiental, 2014.
- HUI, Yuk. *Tecnodiversidade*. São Paulo: Ubu Editora, 2020.
- KRENAK, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- _____. Arte para suspender o céu. In: OLIVEIRA JR., Wenceslao; WUNDER, Alik (org.). *Casa dos saberes ancestrais: diálogos com sabedorias indígenas*. Campinas, SP: UNICAMP/BCCL, 2020. p. 164-175. Disponível em: <https://www.dcult.proec.unicamp.br/assets/docs/dcult/CasaDosSaberesAncestrais.pdf>. Acesso em: <20/03/2023>.
- PAXTON, Steve. *Gravidade*. São Paulo: N-1 Edições, 2021.

Como citar este texto:

PIRES, Lígia V. Arte para quedas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-8.